

УДК 339.187:004

SUN'IY INTELEKT VA BIG DATA ASOSIDA ELEKTRON SAVDO SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

S.N.Xamrayeva,

QarDTU, Innovatsion iqtisodiyot kafedrası mudiri,

i.f.d., professor

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20425459>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda elektron savdoning zamonaviy rivojlanish tendensiyalari raqamli iqtisodiyot sharoitida kompleks tahlil qilingan. Tadqiqotda elektron tijoratning o'sishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar, jumladan internet infratuzilmasining kengayishi, raqamli to'lov tizimlarining rivojlanishi hamda iste'molchilarning onlayn xizmatlarga bo'lgan talabining ortishi o'rganilgan.

Shuningdek, sun'iy intellekt, Big Data va blokcheyn kabi innovatsion texnologiyalarning elektron savdo samaradorligini oshirishdagi o'rni tahlil etilgan. Maqolada sohada mavjud muammolar, xususan logistika tizimidagi kamchiliklar, kiberxavfsizlik bilan bog'liq xavflar va aholining ayrim qatlamlarida raqamli savodxonlik darajasining pastligi aniqlangan.

Xalqaro tajriba va milliy sharoitlar asosida O'zbekistonda elektron savdo ekotizimini rivojlantirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyalarini takomillashtirish hamda kichik va o'rta biznes subyektlarining onlayn bozorlardagi ishtirokini kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: elektron savdo, raqamli iqtisodiyot, O'zbekiston, raqamli transformatsiya, onlayn savdo, fintech, Big Data, sun'iy intellekt, logistika, innovatsiya

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные тенденции развития электронной торговли в Узбекистане в условиях цифровой трансформации экономики. Проанализированы основные факторы роста электронной коммерции, включая расширение интернет-инфраструктуры, развитие цифровых платёжных систем и рост спроса на онлайн-услуги. Особое внимание уделено роли инновационных технологий, таких как искусственный интеллект, Big Data и блокчейн, в повышении эффективности и конкурентоспособности электронной торговли.

Также выявлены существующие проблемы, включая ограничения в логистике, риски кибербезопасности и недостаточный уровень цифровой грамотности населения. На основе анализа международного опыта и национальных особенностей предложены практические рекомендации по совершенствованию экосистемы электронной торговли в Узбекистане. Полученные результаты способствуют разработке эффективных стратегий развития цифровой экономики и расширению участия малого и среднего бизнеса в онлайн-рынках.

Ключевые слова: электронная торговля, цифровая экономика, Узбекистан, цифровая трансформация, онлайн-торговля, финтех, Big Data, искусственный интеллект, логистика, инновации

Abstract. This article examines the modern trends in the development of e-commerce in Uzbekistan within the context of the digital transformation of the economy. The study analyzes the key drivers of e-commerce growth, including the expansion of internet infrastructure, the development of digital payment systems, and increasing consumer demand for online services.

Particular attention is paid to the role of innovative technologies such as artificial intelligence, Big Data, and blockchain in enhancing the efficiency and competitiveness of electronic commerce.

The paper also identifies existing challenges, including logistics constraints, cybersecurity risks, and insufficient digital literacy among certain population groups. Based on the analysis of international experience and national conditions, the study proposes practical recommendations for improving the e-commerce ecosystem in Uzbekistan. The findings contribute to the development of effective strategies for strengthening the digital economy and expanding the participation of small and medium-sized enterprises in online markets.

Keywords: *e-commerce, digital economy, Uzbekistan, digital transformation, online trade, fintech, Big Data, artificial intelligence, logistics, innovation*

Kirish. Kompyuter va raqamli texnologiyalarning paydo bo'lishi savdo sohasida tijoratning yangi shakli, ya'ni elektron tijoratning shakllanishiga zamin yaratdi. Xalqaro statistika ma'lumotlariga ko'ra «dunyo aholisining 33 foizi onlay savdoni amalga oshirmoqda», shuningdek «2024-yilda elektron tijorat hajmi 6 trl. dollarni tashkil etmoqda va 2027-yilga borib 8 trln.dollargacha o'sishi»¹ dunyo miqyosida elektron savdo va elektron tijoratning jadal sur'atlar bilan rivojlanib borishini aksm ettirmoqda. Shu bilan birga an'anaviy savdo bilan shug'ullanayotgan tijorat korxonalarini o'zining raqobatbardoshligini oshirish maqsadida turli markepleys yoki mobil ilovardan foydalangan holda savdjo hajmini oshirishga katta e'tibor qaratib kelishmoqda.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, elektron tijorat nafaqat savdo hajmini oshiradi, balki transaksion xarajatlarni kamaytiradi, bozorlarga kirish imkoniyatlarini kengaytiradi va raqobat muhitini kuchaytiradi. Shu bois, elektron savdo global iqtisodiy tizimda strategik ahamiyatga ega yo'nalishga aylangan.

Globalizatsiya sharoitida elektron tijorat va elektron savdoni rivojlantirish maqsadida turli sun'iy intellektdan foydalangan holda mijozlarning talabini o'rganish, virtual (VR) va to'ldirilgan texnologiyalarni (AR) qo'llash, blokcheyn texnologiyalar orqali tranzaksiyalarni amalga oshirish kabi yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda.

Yangi O'zbekistonda mobil texnologiyalar va internet tarmog'ining kengayib borishi hamda hukumat tomonidan bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida elektron savdoni rivojlantirish uchun imkoniyatlarning kengayishiga olib kelmoqda. Xususan, O'zbekiston respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev Iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16-sammitida so'zlagan nutqida «elektron savdoni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan savdoni soddalashtirish to'g'risidagi bitimni qabul qilishga chaqirdi»².

¹ <https://www.sellerscommerce.com>. 51 eCommerce Statistics In 2025 (Global and U.S. Data).

² <https://president.uz/uz/lists/view/6847>. O'zbekiston Prezidenti raisligida IHTning navbatdagi sammiti bo'lib o'tdi.

Shu bilan birga Yangi O'zbekiston sharoitida elektron savdo orqali tovarlarni iste'molchigacha tez va sifatli yetkazishda turli marketpleys va elektron platformalarni rivojlantirish masalalari atroflicha tadqiq etilmaganligi ushbu mavzu bo'yicha chuqur tadqiqotlar olib borilishi obyektiv zaruriyatga aylanmoqda.

Adabiyotlar sharhi. Elektron savdo (e-commerce) va raqamli iqtisodiyotni o'rganish zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro va milliy ilmiy adabiyotlar tahlili mazkur sohaning nazariy asoslari, rivojlanish omillari va tendensiyalarini kompleks yoritish imkonini beradi.

Xalqaro tadqiqotlarda elektron savdo raqamli iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Jumladan, Peitz va Waldfogel [6] raqamli iqtisodiyotda elektron savdoning bozor samaradorligini oshirish, tranzaksion xarajatlarni kamaytirish va yangi biznes modellarni shakllantirishdagi rolini asoslab bergan.

Goldfarb, Greenstein va Tucker [2] tadqiqotida raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalari bozor chegaralarini kengaytirishi va global raqobatni kuchaytirishi ta'kidlangan.

UNCTAD [7] hisobotida esa elektron tijorat rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning muhim drayveri ekanligi qayd etilgan. Xususan, internet infratuzilmasi va logistika tizimlari rivoji elektron savdo hajmining o'sishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi.

OECD [12] tadqiqotlarida elektron savdo rivojlanishi uchun institusional muhit, raqamli xavfsizlik va iste'molchilar ishonchi hal qiluvchi omillar sifatida ko'rsatilgan.

So'nggi yillarda Scopus bazasida chop etilgan ilmiy ishlar elektron savdoning innovatsion texnologiyalar bilan bog'liq jihatlarini keng yoritmoqda. Masalan, Kshetri [4] tadqiqotida blokcheyn texnologiyasi elektron savdoda ishonch va shaffoflikni ta'minlovchi muhim instrument sifatida baholangan.

Laudon va Traver [5] elektron tijoratni zamonaviy biznesning asosiy modeli sifatida tavsiflab, mobil savdo, platformali iqtisodiyot va raqamli marketing tendensiyalarini tahlil qilgan.

O'zbekistonda elektron savdo masalalari milliy olimlar tomonidan ham tadqiq etilmoqda. Gulyamov va boshqalar [3] raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron savdoning iqtisodiy ahamiyatini va uning rivojlanish mexanizmlarini tahlil qilgan.

Begalov va Abdullayev [1] elektron savdo rivojlanishida raqamli infratuzilmaning roli va davlat siyosatining ahamiyatini alohida ta'kidlaydi.

So'nggi milliy tadqiqotlarda elektron savdoning rivojlanish tendensiyalari sifatida internet foydalanuvchilar sonining o'sishi, mobil to'lov tizimlarining rivojlanishi va marketpleyslar faollashuvi qayd etilgan [8;9].

Shu bilan birga, World Bank [13] hisobotida O'zbekistonda elektron savdo rivojlanishi uchun logistika infratuzilmasini takomillashtirish va raqamli ko'nikmalarni oshirish zarurligi ta'kidlangan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, elektron savdo rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida quyidagilar ajratib ko'rsatiladi: raqamli infratuzilma, institusional muhit, to'lov tizimlari, logistika, innovatsion texnologiyalar va iste'molchilar ishonchi. Biroq, O'zbekiston sharoitida ushbu omillarning o'zaro ta'siri va kompleks tahlili yetarlicha o'rganilmagan.

Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqot elektron savdoni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalarini tizimli tahlil qilish orqali mavjud ilmiy bo'shliqlarni to'ldirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning zamonaviy usullaridan kompleks tarzda foydalanildi. Xususan, tizimli tahlil usuli orqali elektron savdoning iqtisodiy tizimdagi o'rni va ahamiyati o'rganildi; taqqoslama tahlil usuli yordamida O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar tajribasi solishtirildi; statistik tahlil usuli asosida elektron savdo rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari baholandi; induktiv va deduktiv yondashuvlar orqali ilmiy xulosalar shakllantirildi; ekspert baholash usuli yordamida sohaning rivojlanish istiqbollari aniqlashtirildi.

Tadqiqotning axborot bazasini xalqaro tashkilotlar (World Bank, OECD), milliy statistik ma'lumotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda ilmiy adabiyotlar tashkil etadi.

Mazkur metodologik yondashuv tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligi va ishonchliligini ta'minlaydi.

Tahlil va natijalar. Hozirgi global iqtisodiy transformatsiya sharoitida raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga chuqur kirib borib, yangi iqtisodiy munosabatlar tizimini shakllantirmoqda. Ushbu jarayonda elektron savdo (e-commerce) raqamli iqtisodiyotning eng dinamik va yuqori o'sish salohiyatiga ega segmenti sifatida namoyon bo'lmoqda. Jahon amaliyotida elektron tijorat hajmining jadal o'sishi (2024 yilda 6 trln dollardan 2027 yilga kelib 8 trln dollargacha o'sishi) mazkur sohaning strategik ahamiyatini yanada oshiradi.

2024-yilda global elektron tijorat aylanmasi

Umumiy chakana savdoning 22% ulushi

Jahon bozorida raqamli iqtisodiyotning hukmronligi.

2024-yildagi onlayn bozor aylanmasi

2027-yilga kelib \$1 mlrd - \$2.2 mlrd maqsadli hajm

Katta o'sish potensialiga ega rivojlanayotgan milliy bozor.

1-rasm. Elektron tijoratning makro va mikro ko'lami³.

O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lib, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida elektron savdoni kengaytirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Mamlakatda internet foydalanuvchilarining yuqori ulushi (taxminan 89%) va raqamli to'lov tizimlarining rivojlanishi elektron savdo bozorining tez o'sishi uchun mustahkam institusional va texnologik asos yaratmoqda (2-rasm.)

2-rasm. O'zbekistonda raqamli bozorning KPI ko'rsatkichlari

Tahlillarga ko'ra, O'zbekistonda elektron savdo aylanmasi 15.2 trln so'mni tashkil etgani holda, o'rta muddatli istiqbolda (2027 yilgacha) uning hajmini 1–2.2 mlrd AQSH dollarigacha oshirish rejalashtirilgan. Bu holat milliy bozorda elektron savdo segmenti hali shakllanish bosqichida bo'lishiga qaramasdan, uning yuqori o'sish potentsiali (high growth potential) mavjudligini ko'rsatadi. Ayniqsa, internet infratuzilmasining kengayishi, raqamli to'lov tizimlarining rivojlanishi va yosh avlodning raqamli faolligi mazkur o'sishning asosiy drayverlari sifatida namoyon bo'lmoqda.

Qiyosiy tahlil natijalari elektron savdoning chakana savdo tarkibidagi ulushi mamlakatlar kesimida sezilarli farq qilishini ko'rsatadi. Xususan, O'zbekistonda mazkur ko'rsatkich «2.2%»ni tashkil etgan bo'lsa, Qozog'istonda — 4.0%, AQShda — 19.4%, jahon o'rtacha darajasi — 33.3%, Xitoyda esa «38.3%»ga teng. (3-rasm).

Ushbu raqamlardan kelib chiqib aytish mumkinki, O'zbekiston elektron savdo rivojlanish darajasi bo'yicha nafaqat rivojlangan mamlakatlardan, balki mintaqaviy raqobatchilardan ham orqada qolmoqda. Bu esa milliy elektron savdo bozorida "development gap" (rivojlanish bo'shlig'i) mavjudligini ko'rsatadi.

³ <https://www.sellerscommerce.com>. 51 eCommerce Statistics In 2025 (Global and U.S. Data).

3-rasm. Chakana savdo tarkibida elektron tijoratning ulushi.

Shu bilan birga, dinamik tahlil muhim ijobiy tendensiyani namoyon etadi: 2018 yildagi 0.6% dan 2023 yilda 2.2% gacha o'sish elektron savdo bozorida barqaror o'sish trayektoriyasi shakllanayotganini tasdiqlaydi. Bu holat iqtisodiy nazariya nuqtai nazaridan "catch-up growth model" bilan izohlanadi, ya'ni past bazadan yuqori sur'atlarda o'sish imkoniyati mavjud.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda elektron savdo bozori hozirgi kunda «erta rivojlanish bosqichi (early-stage market development)»da bo'lib, uning keyingi rivojlanishi institusional islohotlar, logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish va raqamli ekotizimni chuqurlashtirish darajasiga bevosita bog'liq.

O'zbekistonda elektron savdoning barqaror va jadal rivojlanishini ta'minlash, avvalo, logistika infratuzilmasini tubdan modernizatsiya qilishni talab etadi. Amalda mavjud logistika zanjirlari, ayniqsa "last-mile delivery" bosqichidagi uzilishlar va samaradorlikning pastligi elektron savdoning kengayishini cheklovchi asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda. Shu munosabat bilan milliy fulfillment markazlarini tashkil etish, logistika klasterlarini shakllantirish hamda yetkazib berish jarayonlarini raqamlashtirish orqali tranzaksion xarajatlarni qisqartirish va xizmat ko'rsatish tezligini oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu, o'z navbatida, iste'molchilar ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Elektron savdo rivojlanishida talab tomonidagi cheklovlarni bartaraf etish maqsadida raqamli ishonch va kiberxavfsizlikni ta'minlash strategik ahamiyat kasb etadi. Aholi orasida onlayn xaridlarga nisbatan ishonch darajasining pastligi bozorning kengayishiga to'sqinlik qilmoqda. Shu bois elektron tranzaksiyalar xavfsizligini kafolatlovchi milliy standartlarni joriy etish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish va kafolatli to'lov (escrow) tizimlarini

amaliyotga keng joriy etish zarur. Bunday choralar bozordagi “ishonch defitsiti”ni kamaytirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, elektron savdoning rivojlanishi ko‘p jihatdan kichik va o‘rta biznes subyektlarining raqamli muhitga integratsiyasiga bog‘liq. Amalda ko‘plab tadbirkorlar raqamli platformalardan samarali foydalanish ko‘nikmasiga ega emas yoki moliyaviy va texnik cheklovlarga duch kelmoqda. Shu nuqtai nazardan marketpleyslarga kirishni qo‘llab-quvvatlash, tadbirkorlar uchun raqamli savdo bo‘yicha maxsus o‘quv dasturlarini tashkil etish va raqamli marketing instrumentlarini joriy qilish orqali bozorda taklif tomonini faollashtirish muhim ahamiyatga ega.

Elektron savdo ekotizimining samarali ishlashida fintex infratuzilmasining rivoji hal qiluvchi o‘rin tutadi. O‘zbekistonda raqamli to‘lov tizimlari muayyan darajada shakllangan bo‘lsa-da, ularning funksional integratsiyasi va xalqaro to‘lov tizimlari bilan uyg‘unlashuvi yetarli emas. Shu bois fintex kompaniyalar uchun qulay institusional muhit yaratish, regulatory sandbox mexanizmlarini kengaytirish va transchegaraviy to‘lovlarni soddalashtirish orqali moliyaviy xizmatlar samaradorligini oshirish zarur.

Elektron savdoning uzoq muddatli rivojlanishi inson kapitali va raqamli ko‘nikmalar darajasi bilan bevosita bog‘liq. Aholining ayrim qatlamlarida raqamli savodxonlikning pastligi elektron xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini cheklamoqda. Shu munosabat bilan ta‘lim tizimida raqamli iqtisodiyot, elektron savdo va fintexga oid fanlarni keng joriy etish, aholi va tadbirkorlar uchun amaliy trening dasturlarini tashkil qilish zarur. Bu esa talab va taklif tomonlarining bir vaqtda rivojlanishini ta‘minlaydi.

Zamonaviy iqtisodiy tendensiyalar platformali iqtisodiyotning ustuvor ahamiyat kasb etayotganini ko‘rsatmoqda. Shu nuqtai nazardan milliy marketpleyslarni rivojlantirish, xalqaro platformalar bilan integratsiyani kuchaytirish va B2B hamda B2C segmentlarida raqamli platformalarni kengaytirish orqali O‘zbekistonni global elektron savdo zanjiriga integratsiya qilish imkoniyati mavjud.

Nihoyat, elektron savdoning barqaror rivojlanishi davlat siyosati va institusional muhit samaradorligiga bog‘liq. Shu bois yagona milliy elektron savdo strategiyasini ishlab chiqish, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni (PPP) kengaytirish hamda normativ-huquqiy bazani xalqaro standartlarga moslashtirish muhim hisoblanadi.

Umuman olganda, yuqorida keltirilgan chora-tadbirlarni kompleks tarzda amalga oshirish O‘zbekistonda elektron savdo bozorini yangi bosqichga olib chiqib, uni “boshlang‘ich rivojlanish bosqichi”dan “jadal o‘shirish bosqichi”ga o‘tishini

ta'minlaydi, shuningdek, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va global raqamli iqtisodiyotga integratsiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda elektron savdo rivojlanishi global raqamli transformatsiya jarayonlarining ajralmas qismi sifatida shakllanmoqda va uning kelgusi dinamikasi innovatsion texnologiyalar hamda institusional islohotlar bilan bevosita bog'liqdir.

Tahlil etilgan ma'lumotlarga ko'ra, zamonaviy texnologik trendlar — sun'iy intellekt (AI), Big Data, blokcheyn hamda virtual va to'ldirilgan reallik (VR/AR) — elektron savdoning yangi bosqichga o'tishini ta'minlovchi asosiy drayverlar sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, AI va Big Data texnologiyalari orqali iste'molchilar xulq-atvorini chuqur tahlil qilish va talabni prognozlash imkoniyati paydo bo'lib, bu esa shaxsiylashtirilgan marketing strategiyalarini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Blokcheyn texnologiyalari esa tranzaksiyalar shaffofligi va xavfsizligini ta'minlash orqali bozorda ishonch muhitini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, VR va AR texnologiyalari an'anaviy savdo modellarini raqamlashtirib, iste'molchilar uchun yangi interaktiv xarid tajribasini shakllantirmoqda. (4-pacm)

4-rasm. Elektron savdoni rivojlantirishda raqamli texnologiyalar integratsiyasi.

Shu bilan birga elektron savdoni rivojlantirishda raqamli ekotizim yondashuvi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Xususan, davlat siyosati, fintex infratuzilmasi, logistika tizimi va innovatsion texnologiyalarning o'zaro integratsiyalashuvi yagona funksional tizim sifatida amal qilishi zarur. Ushbu elementlarning alohida-alohida emas, balki sinergetik tarzda rivojlanishi elektron savdo bozorining barqaror o'sishini ta'minlaydi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda elektron savdo bozori hozirgi kunda transformatsiya bosqichida bo'lib, uning kelgusi rivojlanishi ko'p jihatdan raqamli infratuzilmaning chuqurlashuvi, fintex xizmatlarining kengayishi va

logistika zanjirlarining modernizatsiya qilinishiga bog'liq. Shu bilan birga, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar mazkur sohaning institusional asosini mustahkamlab bormoqda.

Muhim jihat shundaki, elektron savdoning samarali rivojlanishi markazida iste'molchi va kichik biznes subektlari turishi lozim. Chunki aynan ushbu subektlar raqamli iqtisodiyotda talab va taklif muvozanatini shakllantiruvchi asosiy ishtirokchilar hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, ularning raqamli ekotizimga integratsiyasini ta'minlash strategik vazifa hisoblanadi.

Umuman olganda, barcha elementlarning — davlat siyosati, fintex infratuzilmasi, logistika tizimi va innovatsion texnologiyalarning — yagona ekotizim sifatida samarali ishlashi 2027-yilga kelib O'zbekistonda elektron savdo bozori hajmini sezilarli darajada oshirish, jumladan uni milliard dollarlik segmentga olib chiqish imkonini beradi.

Shu tariqa, elektron savdo nafaqat savdo sohasining transformatsiyasi, balki milliy iqtisodiyotning raqamli modernizatsiyasi va global raqobatbardoshligini oshirishning strategik omili sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Begalov B.A., Abdullayev M.Q. Raqamli iqtisodiyot. Darslik. – Toshkent. "Iqtisodiyot", 2023. – 364 bet.
2. Goldfarb A., Greenstein S., Tucker C. Economic Analysis of the Digital Economy. Chicago: University of Chicago Press, 2015.
3. Gulyamov S.S., Ergashev R.X., Xamrayeva S.N. Raqamli iqtisodiyot. O'quv qo'llanma. –T.: «Voriz – nashriyot», 2020. 466 b.
4. Kshetri, N., 2018. Blockchain's roles in meeting key supply chain management objectives. International Journal of Information Management.
5. Laudon, K., Traver, C., 2022. E-commerce 2022: Business, Technology, Society. Pearson.
6. Peitz M., Waldfogel J. (eds.). The Oxford Handbook of the Digital Economy. — Oxford: Oxford University Press, 2012. — 602 p. — ISBN 978-0195397840.
7. UNCTAD, 2021. Digital Economy Report — <https://unctad.org/publications/digital-economy-report>
8. Xamrayeva S. O'zbekistonda elektron savdo va elektron tijoratni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlarI //The innovation economy. – 2023. – T. 1. – №. 01. – С. 35-40.
9. Хамраева С. Н. Особенности развития электронной коммерции и электронной торговли в Узбекистане //Теория и практика управления предпринимательскими структурами в современных условиях. – 2023. – С. 107-113.
10. Xamrayeva S. Эволюция финтех-индустрии в узбекистане: потенциал и будущее развитие. – 2025.
11. Khamraeva Nasimovna, S. (2025). E-COMMERCE AND ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING ITS DEVELOPMENT. THE INNOVATION ECONOMY, 1(05).
12. Xamrayeva S. ELEKTRON TIJORAT VA UNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI. – 2025.

13. <https://president.uz/uz/lists/view/6847>. O'zbekiston Prezidenti raisligida IHTning navbatdagi sammiti bo'lib o'tdi.
14. <https://www.sellerscommerce.com>. 51 eCommerce Statistics In 2025 (Global and U.S. Data).
15. OECD, 2020. E-commerce in the Digital Economy — <https://www.oecd.org>
16. World Bank, 2022. Uzbekistan Digital Economy Diagnostic — <https://worldbank.org>

Muallif xaqida ma'lumot

Sayyora Nasimovna Xamrayeva – Qarshi davlat texnika universiteti Innovatsion iqtisodiyot kafedrasini mudiri, i.f.d., professor

xamrayevasayyora@gmail.com

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0001-6516-5226>

